

**PENERAPAN TEKNIK DASAR BIOLOGI MOLEKULER UNTUK ANALISIS
FILOGENETIK MELALUI ISOLASI DNA, ELEKTROFORESIS, *POLYMERASE
CHAIN REACTION* (PCR) DAN BIOINFORMATIKA**

***APPLICATION OF BASIC MOLECULAR BIOLOGY TECHNIQUES FOR
PHYLOGENETIC ANALYSIS THROUGH DNA ISOLATION, ELECTROPHORESIS,
POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR), AND BIOINFORMATICS***

Herkulanus Hendi Prayoga¹

¹Program Studi Biologi, Fakultas Bioteknologi, Universitas Kristen Duta Wacana,
Yogyakarta, Indonesia

Email korespondensi: 31240535@students.ukdw.ac.id

ABSTRAK

Praktikum ini bertujuan untuk menerapkan teknik dasar biologi molekuler dalam analisis filogenetik melalui serangkaian tahapan yang meliputi isolasi DNA, elektroforesis, amplifikasi gen *sodA* dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR), serta analisis bioinformatika berbasis sekuens. Isolasi DNA dilakukan terhadap sampel isolat bakteri, dan hasil elektroforesis menunjukkan adanya pita DNA genomik berukuran besar pada kisaran >10.000 bp, menandakan DNA yang utuh dan layak untuk analisis lanjutan. Tahapan PCR menggunakan primer d1 dan d2 menghasilkan pita tunggal dengan ukuran sekitar 429 bp pada seluruh variasi suhu annealing (37–45°C), yang menunjukkan spesifisitas primer terhadap gen target *sodA*. Analisis filogenetik dengan metode *Maximum Likelihood* dan model Tamura–Nei menunjukkan bahwa isolat 2 bergabung dalam satu klade bersama beberapa strain yang teridentifikasi sebagai *Staphylococcus saprophyticus* dengan nilai bootstrap di atas 90%. Hasil ini mengindikasikan bahwa isolat 2 memiliki kedekatan genetik dengan kelompok bakteri tersebut, meskipun konfirmasi lanjutan menggunakan gen lain masih diperlukan untuk memastikan spesiesnya secara pasti. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa kombinasi teknik isolasi DNA, PCR, dan bioinformatika dapat menjadi pendekatan efektif dalam identifikasi serta analisis kekerabatan mikroorganisme secara molekuler.

Kata Kunci: biologi molekuler, isolasi DNA, PCR, *sodA*, bioinformatika, filogenetik

ABSTRACT

*This practical study aimed to apply basic molecular biology techniques for phylogenetic analysis through a series of experiments including DNA isolation, electrophoresis, amplification of the *sodA* gene using Polymerase Chain Reaction (PCR), and sequence-based bioinformatics analysis. DNA was isolated from a bacterial sample, and the electrophoresis results revealed a high-molecular weight DNA band (>10,000 bp), indicating intact genomic DNA suitable for further analysis. PCR amplification using primers d1 and d2 successfully produced a single band of approximately 429 bp at all annealing temperatures (37–45°C), confirming the specificity of the primers for the *sodA* gene. Phylogenetic analysis using the Maximum Likelihood method with the Tamura–Nei model and 1,000 bootstrap replications showed that isolate 2 clustered within the same clade as several *Staphylococcus saprophyticus* strains, with high bootstrap values (>90%). These findings suggest that isolate 2 is genetically related to the *S. saprophyticus* group, although further confirmation using additional housekeeping genes is required for definitive species identification. Overall, the combination of DNA isolation, PCR, and bioinformatics analysis demonstrates an effective molecular approach for the identification and phylogenetic study of microorganisms.*

Keywords: *molecular biology, DNA isolation, PCR, *sodA*, bioinformatics, phylogenetic analysis*

PENDAHULUAN

Praktikum “Penerapan Teknik Dasar Biologi Molekuler” bertujuan untuk melatih pemahaman akan prinsip dasar mengenai bagaimana penerapan dari Teknik Biologi Molekuler yang meliputi isolasi DNA, elektroforesis, *Polymerase Chain Reaction* (PCR) dan Bioinformatika berupa analisis pohon filogenetik. Kegiatan yang dilakukan merupakan satu rangkaian beruntut yang dilakukan dalam mengidentifikasi suatu sampel DNA makhluk hidup.

Biologi molekuler merupakan cabang ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi molekul penyusun sel, terutama asam nukleat dan protein yang berperan dalam mekanisme kehidupan. Dalam bidang ini, analisis DNA menjadi dasar penting untuk memahami variasi genetik dan hubungan kekerabatan antar makhluk hidup (Alberts, *et al.*, 2015). Salah satu langkah awal dalam studi molekuler adalah isolasi DNA, yaitu proses pemisahan DNA dari komponen seluler lainnya sehingga dapat digunakan untuk berbagai analisis lanjutan seperti PCR dan sekuensing (Green & Sambrook, 2012). Keberhasilan isolasi DNA yang murni sangat

bergantung pada metode ekstraksi dan kualitas bahan uji, terutama dalam penelitian berbasis mikroorganisme.

Tahapan berikutnya adalah polymerase chain reaction (PCR), suatu teknik amplifikasi DNA yang memungkinkan penggandaan fragmen DNA target secara spesifik dengan bantuan enzim Taq polimerase (Mullis, *et al.*, 1986). PCR menjadi alat penting dalam identifikasi gen tertentu, termasuk gen yang berfungsi dalam sistem pertahanan oksidatif seperti *sodA* (superoxide dismutase). Gen *sodA* banyak digunakan dalam analisis molekuler untuk membedakan spesies bakteri karena memiliki variasi urutan yang konservatif namun cukup berbeda antar spesies (Poyart, Quesne, Boumaila, & Trieu-Cout, 2001). Fragmen hasil amplifikasi kemudian divisualisasikan melalui elektroforesis gel agarosa, yang memisahkan DNA berdasarkan ukuran fragmennya di bawah pengaruh medan listrik (Sambrook & Russell, 2001).

Selain analisis di laboratorium, bioinformatika berperan penting dalam menginterpretasi data DNA. Perangkat lunak seperti NCBI BLAST digunakan untuk membandingkan urutan DNA hasil PCR dengan database genetik global guna mengidentifikasi spesies terdekat (Altschul, Gish, Miller, Myerse, & Lipman, 1990). Selanjutnya, analisis kesamaan sekuens dilakukan menggunakan ClustalX untuk penyelarasan urutan (alignment), dan pohon filogenetik dibangun menggunakan MEGA X untuk menggambarkan hubungan kekerabatan antar spesies berdasarkan gen *sodA* (Kumar, Stecher, Li, Knyaz, & Tamura, 2018). Melalui kombinasi antara metode eksperimental dan analisis komputasional ini, pemahaman mengenai variasi genetik dan kedekatan filogenetik antar bakteri dapat diperoleh secara lebih akurat.

METODE

Sampel dan Isolasi DNA

Sampel yang digunakan pada penelitian ini berupa isolat bakteri yang telah ditumbuhkan pada media cair. Isolasi DNA dilakukan menggunakan *Geneaid Mini gDNA Bacteria Kit*. Sebanyak 1,5–3 mL kultur bakteri disentrifugasi pada 6.500 rpm selama 3 menit untuk memisahkan supernatan. Pelet yang diperoleh ditambahkan 180 µL GT Buffer dan 20 µL Proteinase K, kemudian diinkubasi pada *waterbath* bersuhu 60°C selama 20 menit dengan inversi tabung setiap 3 menit. Selanjutnya, ditambahkan 200 µL GB Buffer dan diinkubasi pada suhu 70°C selama 20 menit. Campuran tersebut kemudian diberi 5 µL RNase A dan diinkubasi selama 5 menit pada suhu ruang.

Tahap *binding DNA* dilakukan dengan menambahkan 200 μL etanol 96–100% ke dalam campuran lisat, kemudian dimasukkan ke kolom *spin column* dan disentrifugasi pada 13.000 rpm selama 2 menit. Proses *washing* dilakukan dua kali menggunakan 400 μL W1 Buffer dan 600 μL Wash Buffer, masing-masing disentrifugasi pada 13.000 rpm selama 1 menit. Akhirnya, DNA dielusi menggunakan 100 μL Elution Buffer dan disimpan pada suhu 4°C hingga digunakan (Sambrook & Russell, 2001).

Amplifikasi DNA Menggunakan PCR

Proses amplifikasi DNA dilakukan dengan metode *Polymerase Chain Reaction (PCR)* menggunakan primer spesifik d1 (5'-CCAT TAY TGI CAY GGY TTI GAA RCC-3') dan d2 (5'-ARR TAR TAI CCI GGY TGY TCC CAI ARC TC-3') yang menargetkan gen *sodA* dengan panjang produk sebesar 429 bp. Reaksi PCR menggunakan campuran sebanyak 25 μL yang terdiri atas 12,5 μL PCR mix, 1 μL DNA template, 1 μL primer forward, 1 μL primer reverse, dan 9,5 μL air bebas DNase/RNase. Program PCR yang digunakan meliputi: pre-denaturasi pada suhu 94°C selama 2 menit, denaturasi pada suhu 94°C selama 45 detik, *annealing* pada suhu 58°C selama 45 detik, dan *extension* pada suhu 72°C selama 1 menit. Tahapan tersebut diulang sebanyak 25 siklus dan diakhiri dengan *final extension* pada suhu 72°C selama 7 menit (Innis, Gelfand, Sninsky, & White, 1990).

Elektroforesis Gel Agarosa

Produk PCR yang dihasilkan kemudian dianalisis melalui elektroforesis gel agarosa 1% dalam buffer TBE 1 \times . Gel agarosa dibuat dengan melarutkan 0,12 g agarosa dalam 12 mL buffer TBE dan dipanaskan menggunakan *microwave* hingga homogen. Setelah didinginkan hingga 60°C, ditambahkan pewarna *SYBR Safe DNA gel stain* sebanyak 6 μL per 100 mL larutan gel. Sebanyak 2 μL hasil PCR dimasukkan ke dalam *well* bersama 2 μL *loading dye*, sedangkan *DNA ladder* digunakan sebagai penanda ukuran basa. Elektroforesis dijalankan pada tegangan 60–80 V selama 45–60 menit. Visualisasi pita DNA dilakukan menggunakan *gel imager*.

Analisis Bioinformatika

Hasil PCR yang berhasil diamplifikasi kemudian dikonfirmasi dengan menganalisis urutan DNA melalui perangkat lunak bioinformatika. Urutan DNA hasil PCR di-*blast* menggunakan *NCBI BLASTn* untuk mengidentifikasi kesamaan urutan dengan database genetik. Sekuen hasil *blast* yang relevan diselaraskan (*multiple sequence alignment*)

menggunakan *ClustalX*, dan kemudian digunakan untuk menyusun pohon filogenetik dengan metode *Neighbor-Joining (NJ)* dan *Maximum Likelihood (ML)* melalui perangkat lunak *MEGA X* (Kumar, Stecher, Li, Knyaz, & Tamura, 2018). Analisis ini bertujuan untuk menentukan hubungan kekerabatan antarspesies berdasarkan gen *sodA*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 1.1 Elektroforesis hasil isolasi DNA sampel Isolot 2 (sumur nomor 6 dan 7)

Hasil elektroforesis isolasi DNA menunjukkan keberadaan pita DNA genomik pada sumur ke-6 dan ke-7 yang merupakan sampel dari isolot 2. Pita yang terbentuk terlihat tebal dan jelas pada posisi sedikit di atas pita penanda 10.000 bp dari marker 1 kb Vivantis. Hal ini menunjukkan bahwa proses isolasi DNA telah berhasil menghasilkan DNA genomik berukuran besar yang masih utuh serta memiliki kualitas yang baik untuk tahap analisis molekuler lanjutan. Pita yang terletak di daerah *high molecular weight* menandakan bahwa DNA tidak mengalami degradasi berat. Adanya sedikit *smear* ringan pada bagian bawah pita dapat menunjukkan kemungkinan adanya fragmen DNA kecil akibat gesekan mekanis selama proses ekstraksi, namun tidak mengganggu kualitas DNA secara signifikan. Berdasarkan hasil ini, dapat dikatakan bahwa DNA genomik isolot 2 layak digunakan sebagai templat untuk amplifikasi gen target melalui PCR karena kemurnian DNAny.

Gambar 1.2 Elektroforesis hasil PCR sampel Isolat 2

Tahap PCR dilakukan menggunakan primer d1 dan d2 yang menargetkan gen *sodA*, dengan ukuran fragmen target sekitar 429 bp. Hasil elektroforesis PCR pada keempat suhu annealing berbeda (37°C, 40°C, 42°C, dan 45°C) menunjukkan munculnya satu pita tunggal di masing-masing sumur dengan intensitas yang cukup kuat dan posisi pita sejajar dengan pita marker pada kisaran 400–450 bp. Kemunculan pita tunggal yang jelas pada seluruh variasi suhu menunjukkan bahwa primer d1 dan d2 memiliki spesifisitas tinggi terhadap daerah gen target, dan kondisi PCR yang digunakan sudah cukup optimal. Tidak adanya pita non-spesifik maupun *smear* menandakan bahwa amplifikasi berlangsung bersih dan spesifik. Berdasarkan posisi pita terhadap marker GeneDirex 50 bp, ukuran fragmen hasil amplifikasi diperkirakan sesuai dengan fragmen gen *sodA* (sekitar 429 bp), sehingga hasil PCR ini dapat dikatakan berhasil (Poyart, Quesne, Boumaila, & Trieu-Cout, 2001).

Gen *sodA* (superoxide dismutase A) merupakan gen rumah tangga yang mengkode enzim mangan superoksida dismutase (Mn-SOD), yaitu enzim yang berperan penting dalam perlindungan sel terhadap radikal bebas superoksida yang dihasilkan selama proses respirasi aerobik (Fridovich, 1995). Enzim ini mengkatalisis dismutasi radikal superoksida menjadi hidrogen peroksida dan oksigen, sehingga membantu menjaga homeostasis redoks dalam sel bakteri. Karena keberadaannya yang konservatif namun memiliki tingkat variasi yang cukup

tinggi antarspesies, gen *sodA* sering digunakan sebagai marker molekuler dalam studi filogenetik untuk membedakan spesies bakteri yang berkerabat dekat, khususnya dalam genus *Staphylococcus* dan genus lain yang memiliki kesamaan morfologi (Ghebremedhin, 2011) (Poyart, Quesne, Boumaila, & Trieu-Cout, 2001). Oleh karena itu, keberhasilan amplifikasi fragmen gen *sodA* pada isolat 2 menunjukkan bahwa isolat tersebut memiliki gen yang secara struktur dan ukuran menyerupai *sodA* dari bakteri Gram positif tertentu, sehingga hasil ini memberikan indikasi awal bahwa isolat 2 mungkin termasuk ke dalam kelompok bakteri dengan sistem pertahanan oksidatif serupa.

Gambar 1.3 Pohon filogenetik hasil analisis kekerabatan sampel Isolat 2

Analisis bioinformatika terhadap hasil sekuensing fragmen *sodA* kemudian dilakukan untuk mengetahui hubungan kekerabatan genetik isolat 2 dengan spesies lain yang sudah teridentifikasi. Pohon filogenetik yang dibangun dengan metode *Maximum Likelihood* menggunakan model Tamura–Nei dan *bootstrap* 1.000 kali menunjukkan pengelompokan yang jelas antara *in-group* dan *out-group*. Dalam hal ini, *in-group* mencakup sekuens-sekuens dari

genus *Staphylococcus*, sedangkan *out-group* mencakup bakteri dari genus yang berbeda seperti *Bacillus*, *Lactobacillus*, *Salmonella*, dan *Shigella* yang berfungsi sebagai pembanding jauh untuk mengakar pohon (Felsenstein, 1985). Hasil menunjukkan bahwa isolat 2 bergabung ke dalam satu klade besar bersama beberapa strain yang teridentifikasi sebagai *Staphylococcus saprophyticus*, dengan nilai bootstrap yang tinggi (92–94), menandakan tingkat dukungan statistik yang kuat terhadap hubungan kekerabatan tersebut. Namun, perlu ditekankan bahwa berdasarkan data ini, isolat 2 belum dapat dipastikan sebagai spesies yang sama, melainkan mengarah kepada kelompok bakteri yang berkerabat dekat dengan *S. saprophyticus*. Posisi isolat 2 yang berada di dalam cabang yang sama menunjukkan bahwa sekuens *sodA* miliknya memiliki kemiripan yang tinggi dengan kelompok tersebut, meskipun verifikasi lanjutan menggunakan gen lain (misalnya *rpoB*, *tuf*, atau *dnaJ*) tetap diperlukan untuk memastikan identifikasi spesies secara definitif (Ghebremedhin, 2011).

Dari sudut pandang filogenetik, klade *Staphylococcus saprophyticus* yang memuat isolat 2 bersifat monofiletik, artinya semua strain di dalamnya berasal dari satu nenek moyang yang sama dan tidak bercampur dengan kelompok lain. Sebaliknya, kelompok lain seperti *Staphylococcus xylosus* dan *S. aureus* berada pada cabang yang terpisah dan membentuk klade tersendiri. Secara umum, isolat 2 tidak berdiri sebagai entitas tunggal (*monotipik*), melainkan menjadi bagian dari klade yang *polytipik* bersama beberapa strain dengan tingkat kemiripan genetik yang tinggi. Nilai bootstrap di atas 90% menandakan bahwa topologi pohon sangat stabil dan hubungan filogenetik tersebut sangat mungkin mencerminkan hubungan evolusioner yang sesungguhnya (Felsenstein, 1985). Dengan demikian, hasil analisis ini menunjukkan bahwa isolat 2 memiliki hubungan kekerabatan yang erat dengan kelompok bakteri yang memiliki karakter genetik dan fisiologis mirip dengan *Staphylococcus saprophyticus*, meskipun konfirmasi lebih lanjut masih diperlukan. Secara keseluruhan, tahapan isolasi DNA, amplifikasi gen *sodA*, dan analisis filogenetik telah berhasil menunjukkan keberhasilan penerapan teknik-teknik dasar biologi molekuler dalam identifikasi dan klasifikasi mikroorganisme.

KESIMPULAN

Hasil praktikum ini menunjukkan bahwa penerapan teknik dasar biologi molekuler, meliputi isolasi DNA, amplifikasi gen *sodA* melalui PCR, serta analisis filogenetik berbasis sekuens, berhasil dilakukan secara optimal. Hasil elektroforesis menunjukkan bahwa DNA genomik dari isolat 2 berhasil diisolasi dengan kualitas baik dan ukuran yang sesuai untuk analisis lanjutan. Amplifikasi gen *sodA* menghasilkan pita tunggal berukuran sekitar 429 bp

pada seluruh variasi suhu annealing, yang menandakan bahwa primer d1 dan d2 memiliki spesifisitas tinggi terhadap gen target dan bahwa reaksi PCR berlangsung efektif tanpa produk nonspesifik.

Analisis filogenetik menggunakan metode *Maximum Likelihood* dengan model Tamura–Nei dan *bootstrap* 1.000 kali mengungkapkan bahwa isolat 2 berkerabat dekat dengan kelompok bakteri dalam klade *Staphylococcus saprophyticus*, dengan nilai bootstrap yang tinggi (>90%), menunjukkan dukungan filogenetik yang kuat. Meskipun demikian, hasil ini belum dapat dijadikan dasar untuk penentuan spesies secara pasti, melainkan baru memberikan indikasi bahwa isolat 2 memiliki kedekatan genetik dengan kelompok tersebut.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa kombinasi antara teknik isolasi DNA, PCR, dan analisis bioinformatika berbasis gen *sodA* dapat digunakan sebagai pendekatan efektif dalam mengidentifikasi dan mempelajari hubungan kekerabatan mikroorganisme. Pendekatan ini tidak hanya memperlihatkan ketepatan metode molekuler dalam identifikasi bakteri, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai variasi genetik dan evolusi antarspesies.

DAFTAR PUSTAKA

- Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Morgan, D., Raff, M., Roberts, K., & Walter, P. (2015). *Molecular biology of the cell (6th ed.)*. W. W. Norton & Company.
- Altschul, S. F., Gish, W., Miller, W., Myerse, E. W., & Lipman, D. J. (1990). Basic local alignment search tool. *Journal of Molecular Biology*, 215(3), 403–410.
- Felsenstein, J. (1985). Confidence limits on phylogenies: An approach using the bootstrap. *Evolution*, 39(4), 783–791.
- Fridovich, I. (1995). Superoxide radical and superoxide dismutases. *Annual Review of Biochemistry*, 64, 97–112.
- Ghebremedhin, B. (2011). *Staphylococcus* species: Molecular taxonomy and identification. *Clinical Microbiology Reviews*, 24(2), 215–242.
- Green, M. R., & Sambrook, J. (2012). *Molecular cloning: A laboratory manual (4th ed.)*. Cold Spring Harbor Laboratory Press.
- Green, M. R., & Sambrook, J. (2019). *Molecular cloning: A laboratory manual (4th ed.)*. Cold Spring Harbor Laboratory Press.

Innis, M. A., Gelfand, D. H., Sninsky, J. J., & White, T. J. (1990). *PCR protocols: A guide to methods and applications*. Academic Press.

Kumar, S., Stecher, G., Li, M., Knyaz, C., & Tamura, K. (2018). MEGA X: Molecular evolutionary genetics analysis across computing platforms. *Molecular Biology and Evolution*, 35(6), 1547–1549.

Mullis, K. B., Faloona, F. A., Scharf, S., Saiki, R. K., Horn, G. T., & Erlich, H. A. (1986). Specific enzymatic amplification of DNA in vitro: The polymerase chain reaction. *Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology*, 51, 263-273.

Poyart, C., Quesne, G., Boumaila, C., & Trieu-Cout, P. (2001). Rapid and accurate species-level identification of coagulase-negative staphylococci by using the *sodA* gene as a target. *Journal of Clinical Microbiology*, 39(12), 4296–4301.

Sambrook, J., & Russell, D. W. (2001). *Molecular cloning: A laboratory manual (3rd ed.)*. Cold Spring Harbor Laboratory Press.

LAMPIRAN

Gambar 2.1 Parameter pemilihan in-group dari *BLAST NCBI*